

3. *Wdowiak A., Skrzypek M., Stec M., Panasiuk L.* Effect of ionizing radiation on the male reproductive system // *Ann Agric Environ Med.* 2019. V. 26. №2. P. 210–216.
4. *Collins A.R.* The comet assay: a heavenly method! // *Mutagenesis.* 2015. V. 3. №1. P. 1–4.

DOI:10.5281/zenodo.17059161

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА НА СТРУКТУРНО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE RADIATION FACTOR ON THE STRUCTURAL AND ANATOMICAL PARAMETERS OF PLANTS IN A MODEL EXPERIMENT

Е.С. Сусоева, Е.Н. Поливкина

Институт радиационной безопасности и экологии» РГП НЯЦ РК,
г. Курчатов, Казахстан; syssoeva@nnc.kz; polivkina@nnc.kz

Ключевые слова: ионизирующее излучение, листовая пластина, мезофилл, эпидермис, проводящие пучки, гомеостаз, структурно-анатомические параметры

Ионизирующее излучение, как один из экологических факторов, приводит к адаптационным процессам, связанным с выживаемостью, ростом и развитием растений. Растительные популяции, подвергающиеся хроническому облучению, могут характеризоваться как ускоренным мутационным процессом, так и различными уровнями активации систем адаптации к стрессовым факторам. В данном аспекте листовая пластина является перспективным органом-индикатором структурно-анатомических изменений вследствие накопления радиоактивных веществ.

Фасоль выращивали в контролируемых условиях экспериментальной оранжереи на почвенных образцах с территории площадки «4а» Семипалатинского испытательного полигона. Основным загрязнителем в почве данной площадки является ^{90}Sr , активность которого достигает 5×10^8 Бк/кг. Контрольную группу растений выращивали на фоновой почве с идентичными физико-химическими свойствами. Выбор данной культуры обусловлен коротким вегетационным периодом, устойчивостью к вредителям и болезням. В качестве основных анатомических параметров листа использовали толщину мезофилла, верхнего и нижнего эпидермиса, площадь проводящих пучков 1-го и 2-го порядка, диаметр устьиц. Результаты измерений исследуемых структурно-анатомических параметров листа представлены таблице (таблица).

Таблица 1. Средние значения измерений анатомических показателей листа

Вариационно-статистические показатели								
Параметр	n	Диапазон изменения		$\bar{x} \pm SD (\sigma)$ CV, %		Me		
		эксп.	контр.	эксп.	контр.	эксп.	контр.	
1-ое поколение	200	$s_{э.в.}$	8–19	7–14	$\frac{13 \pm 0.2 (3)}{19}$	$\frac{10 \pm 0.1 (1.5)}{14}$	13	10
		$s_{э.н.}$	8–22	7–17	$\frac{15 \pm 0.2 (3)}{21}$	$\frac{12 \pm 0.1 (2)}{15}$	15	12
		$s_{мф.}$	104–282	83–177	$\frac{202 \pm 3 (43)}{21}$	$\frac{125 \pm 2 (27)}{22}$	199	113
		$s_{nn.1}$	16163–48227	8543–17686	$\frac{26923 \pm 446 (6307)}{23}$	$\frac{13282 \pm 158 (2248)}{17}$	26981	13391
		$s_{nn.2}$	2453–10566	6330–22074	$\frac{4887 \pm 66 (935)}{19}$	$\frac{11873 \pm 170 (2398)}{20}$	4731	10963
		$d_{уст.}$	51–103	75–147	$\frac{75 \pm 0.8 (12)}{16}$	$\frac{107 \pm 0.8 (12)}{11}$	73	107
2-ое поколение	200	$s_{э.в.}$	8–16	7–14	$\frac{12 \pm 0.1 (2)}{13}$	$\frac{10 \pm 0.1 (2)}{18}$	12	10
		$s_{э.н.}$	9–19	7–17	$\frac{13 \pm 0.1 (2)}{13}$	$\frac{12 \pm 0.2 (2)}{19}$	14	12
		$s_{мф.}$	102–258	83–177	$\frac{194 \pm 2 (29)}{15}$	$\frac{124 \pm 2 (25)}{20}$	190	117
		$s_{nn.1}$	11585–35101	8343–17807	$\frac{22283 \pm 416 (5888)}{26}$	$\frac{13285 \pm 160 (2260)}{17}$	22202	13391
		$s_{nn.2}$	3967–12807	6124–22007	$\frac{6530 \pm 85 (1197)}{18}$	$\frac{11685 \pm 154 (2180)}{19}$	6374	11503
		$d_{уст.}$	53–119	75–147	$\frac{88 \pm 1 (15)}{17}$	$\frac{107 \pm 0.9 (12)}{12}$	93	107
3-е поколение	200	$s_{э.в.}$	8–16	7–14	$\frac{11 \pm 0.2 (1.7)}{14}$	$\frac{10 \pm 0.1 (2)}{18}$	11	10
		$s_{э.н.}$	9–19	7–17	$\frac{13 \pm 0.1 (2)}{16}$	$\frac{12 \pm 0.1 (2)}{20}$	13	12
		$s_{мф.}$	102–258	83–177	$\frac{155 \pm 2 (25)}{18}$	$\frac{123 \pm 2 (22)}{21}$	154	114
		$s_{nn.1}$	7253–22073	8115–16631	$\frac{12586 \pm 210 (2972)}{24}$	$\frac{11438 \pm 135 (1909)}{17}$	12212	11222
		$s_{nn.2}$	6124–22307	5921–22382	$\frac{11725 \pm 156 (2228)}{19}$	$\frac{11718 \pm 85 (1197)}{18}$	11520	11513
		$d_{уст.}$	53–139	75–147	$\frac{95 \pm 1.3 (18)}{19}$	$\frac{107 \pm 0.9 (12)}{11}$	94	107

Примечание: $s_{э.в.}$ – толщина верхнего эпидермиса (мкм); $s_{э.н.}$ – толщина нижнего эпидермиса (мкм); $s_{мф.}$ – толщина мезофилла (мкм); $s_{nn.1}$ – площадь проводящего пучка 1-го порядка (мкм²); $s_{nn.2}$ – площадь проводящего пучка 2-го порядка (мкм²); $d_{уст.}$ – диаметр устьиц (мкм); $\bar{x} \pm SD$ – среднее арифметическое; ошибка среднего арифметического; Me – медиана; σ – среднеквадратичное отклонение; CV – коэффициент вариации

Согласно полученным данным, значение медианы практически совпадает со средним значением параметров экспериментальной и контрольной выборки. Данный факт указывает на однородность исследуемых выборок, что подтверждают коэффициенты вариации, значения которых во всех случаях значительно ниже 50%. Для листьев фасоли, выращенной на радиоактивно загрязненной почве, установлены достоверные изменения изучаемых анатомических показателей ($p < 0.05$). Толщина мезофилла в экспериментальной группе 1-го, 2-го и 3-го поколения больше, чем в контрольной в среднем на 38, 36 и 21%, толщина верхнего эпидермиса – на 23, 17 и 9%, а нижнего – на 20 и 8% соответственно. В листьях растений 3-го поколения толщина верхнего и нижнего эпидермиса на 15 и 13% достоверно меньше по сравнению с 1-ым поколением. Площадь проводящего пучка 1-го порядка в экспериментальной группе 1-го и 2-го поколения больше, чем в контрольной в среднем на 53 и 36% соответственно. В листьях растений 3-го поколения площадь проводящего пучка 1-го порядка на 53% меньше по сравнению с 1-ым поколением и практически не отличается от контроля. В листьях растений 1-го и 2-го поколения площадь проводящего пучка 2-го порядка меньше, чем в контрольной в среднем на 59 и 44% соответственно, а в листьях растений 3-го поколения – на 58% больше по сравнению с 1-ым поколением и также практически не отличается от контрольной группы. Диаметр устьиц в экспериментальной группе 1-го и 2-го и 3-го поколения меньше, чем в контрольной в среднем на 30, 18 и 11% соответственно. При этом, в листьях растений 3-го поколения диаметр устьиц на 21% больше по сравнению с 1-ым поколением.

Таким образом, нами установлено достоверное изменение анатомических параметров листовой пластины, которые связаны с рядом физиологических и биохимических процессов, включающих нарушение клеточного деления, метаболизма, а также активацию защитных механизмов растения в ответ на стрессовый фактор. Полученные результаты подтверждают особую роль листовой пластины в адаптационных процессах в условиях хронического стрессового воздействия ^{90}Sr .

Исследования выполнены в рамках научно-технической программы «Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан» (ИРН – BR24792713).

DOI:10.5281/zenodo.17059172

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

